

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕТОВ В ЛИРИКЕ ЛОИКА ШЕРАЛИ

Холов Хол Раджабович

Доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка, Российско-Таджикский (Славянский) университет 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде 30

E-mail: huseyn-78-78@mail.ru

Аннотация. В статье проведён анализ эпитетов, в лирике Лоика Шерали. Многозначность эпитетов и сложности их перевода на русский. Выявлены подходы и методы использованные переводчиками в поисках адекватного перевода эпитетов, на примере анализа ряда стихов Лоика, которые до сегодняшнего дня так и не получили своего адекватного воплощения.

Ключевые слова: эпитет, метафорические эпитеты, идиостиль, метафора, архетипы, лексема, речемыслительная функциональная сема.

FUNCTIONAL FEATURES OF EPITHETS IN THE LYRICS OF LOIK SHERALI

Kholov Khol Radzhabovich

Doctor of Philology, Professor of the Department of Tajik Language Russian-Tajik (Slavic) University 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, M. Tursunzade st. 30,

E-mail: huseyn-78-78@mail.ru

Abstract. The article analyzes the epithets in the lyrics of Loik Sherali. The ambiguity of epithets and the complexity of their translation into Russian. The approaches and methods used by translators in search of an adequate translation of epithets are revealed, using the example of the analysis of a number of poems by Loik, which to this day have not received their adequate embodiment.

Key words: epithet, metaphorical epithets, idiostyle, metaphor, archetypes, lexeme, speech-thought functional seme.

Поскольку данная работа посвящена проблемам функциональной особенности эпитета, следует отметить, что в ходе нашего исследования мы решили рассмотреть этот вопрос на материале одного целого художественного произведения, на наш взгляд, изобилующего разного рода эпитетами Лоика Шерали «Илхом аз «Шохнома» - «Вдохновение от «Шахнаме» и попытаемся выявить использованные переводчиком решения и приемы.

«От меня останется вторая жизнь» [3, 66]. Так начинается одна из газелей Лоика Шерали, в которой эпитет «вторая жизнь» олицетворяет его поэзию. Поэт

будет жить и возрождаться вновь и вновь благодаря своей вечно живой и востребованной поэзии.

Так, что же сделал Лоик для нашей поэзии, или если задаться этим вопросом еще шире, для культуры и, наконец для таджикской современной поэзии конца XX века. На этот вопрос он ответил сам, сказав так:

*Ман намемирам ва нахохам мурд,
Аз ман умри дубора хоҳад монд!*

*Я не умру, и не кану в небытие никогда,
Я вновь и вновь буду возрождаться.*

(Подстрочный перевод наш – Х.Р.)

Начнем с того, как Лоик пришел в нашу поэзию и то он принес с собой. На эту тему написано немало статей, принадлежащих перу таких известных ученых и поэтов Таджикистана, как Атахан Сайфуллаев, Абдунаби Саторзода, Юсуф Акбарзода, Усмонджан Гаффаров, Гулназар, Камол Насрулло, Аскар Хаким и др. Поэтому не будем останавливаться на том, что Лоик вошел в таджикскую литературу с стихотворением «Ном» - «Имя», что после опубликования стихотворения «Ба модарам» - «Моей матери» был принят в члены Союза писателей Таджикистана, и на том, что за сравнительно короткий период времени направил современную таджикскую поэзию в новое русло.

Он смог ввести в поэзию слова и выражения, которые всегда были на устах простого народа и превратить их в поэтическую речь. Так, обычные слова, которые каждый человек сотни раз в день говорит своей матери, подчеркивая, что она единственная и неповторимая на свете человек, давшая жизнь, что её молоко – превыше всех богатств на свете, что мать – это сама жизнь. Лоик в игле своей поэзии превратил в святые образы наполнив чувство любви к матери такими сравнениями и эпитетами, как Родина Мать, Мать – земля и вселенная, Мать – небеса, Мать – Солнце и Луна, чем самым поднял её на такие высоты, которые недостижимы даже звездам:

*Ту монанди Замин танҳои модар,
Ту монанди Замин яктоӣ модар...*

Замину Осмон,

Хуршедӯ Маҳ

Модар – Ватан

Аз он азизастанд,

Ки беҳамтову яктоянд

Ҳар он чи беи аз якто бувад,

Чандон муқаддас нест... [3, 66].

Ты подобно Земле неповторима мама,

Ты подобно Земле единственная мама...

Земля и Небеса,

Солнце и Луна

Мать – Родина

От того так дороги,

Что они неповторимы и единственные.

Всё что имеет подобие себе

Не очень святы... (Подстрочный перевод наш – Х.Р.)

Эту же мысль поэт подчеркнул с большим изяществом в одном из бейтов другой газели:

Замину Осмони ман ман туй модар, туй модар,

Чаҳони бекарони ман туй модар, туй модар!

Моя Земля и Небеса мои, ты мама моя, ты моя мама,

Необъятный мир мой – ты моя мама, ты моя мама!

Можно сказать, что почти все стихи цикла “Модарнома” – “Посвящения маме” написаны стилем нанизывания эпитетов и сравнений, что продиктовано самой тематикой этого цикла [1, 98]. Помимо этого Лоик также широко использовал в своих лирических стихах повествовательный и изобразительный стиль и в таких стихах наблюдаются такие средства художественного изображения, как эпитет, сравнение, примеры которых мы приводим ниже:

Ҳам рӯди равон будам, ҳам баҳри дамон будам,

Да рӯи чаҳон будам, худ балки чаҳон будам.

Аз ахтари чашмонам ҳар гӯша фурӯзон буд,

Ҳам шури замин будам, ҳам нури замон будам.

Бар гардани гардунсо, бо чехраи субҳосо

Аз ноҳуни по то сар маҳзи дилу ҷон будам

Был я и текущей рекой, и кипучим океаном,

На поверхности этого мира, я сам, наверное, был миром.

От звезд глаз моих, был светел каждый уголок земли,

Я был самой бурей земли, и светлым лучом земли.

С шеей, подобной небесам, с лицом подобным рассвету

От ногтей ног до макушки головы был я сгустком сердца и души

(Подстрочный перевод наш – Х.Р.)

В известном его лирическом стихотворении “Бачаги” – “Детство”, в котором сладкие воспоминания о детских порах Лоика, проведенных среди гор, в родном селении изображены неповторимыми образами и различными видами эпитетов и сравнений, на ряду с реалистическими картинками можно четко ощущать и романтические ноты, придавших этому стихотворению особенную прелесть и грусть по невозвратно ушедшим годам детства, наполненных радостными и печальными нотками:

Дар сари санге ҳама руз интизор

Мешумурдам турнаҳоро ҳар баҳор.

Бачагиям бо қатори турнаҳо якҷо гузаит.

*Шаст меандохтам ба рӯди маст,
То бияфтад моҳии тилло ба шасст.
Бачаиям бо умеди моҳии тилло гузашт.*

*Бачагӣ чун шохборон рехт, рехт,
Бачагӣ чун обшорон рехт, рехт,
Ё мисоли шахнам аз дашти бепахно узашт.*

*Бачагӣ – гулгуни зарринёли ман,
Бачагӣ – гулгуни зарринболи ман,
Ёлу болаш гарқи гул аз роҳи умри мо гузашт... [4, 34].*

*“Эй дарегӣ кӯдакии лоуболу беубол,
Да бисоти сабзаҳо беғам паронар доштем...
Бачагиро бурд боди хушнасима ё чунон
Бодбонакҳо, ки бар боли кабӯтар доштем*

*Сидя день за днем на валуне в ожидании
Считал я пролетающих аистов вереницу
Детство моё промчалось с перелетными журавлями.*

*Забрасывал я удочку в реку пьяную
Надеясь поймать рыбку золотую.
Детство моё пролетело в надежде поймать рыбку золотую*

*Детство - розовогривое моё,
Детство – златокрылое моё
(Перевод подстрочный наш – Х.Р)*

На примере приведенного стихотворения (а оно характерно для многих лирических стихов Лоика) мы видим, что действительно, эти стихи замечательного таджикского поэта, не просто хорошие стихи хорошего современного поэта, но и то, что они несут в себе яркий национальный колорит.

Следует отметить, что в художественном переводе многие стихи Лоика теряют свою прелесть и национальную окраску, мало что остается и от их художественности. Поэтому мы прибегнул и к подстрочным переводам. В стихах и газелях Лоика немало красивых картин природы и состояния души лирического героя, которые усиливаются с использованием различных эпитетов и сравнений. В качестве примера обратимся к нескольким его лирическим стихотворениям, в которых реалистическое восприятие смешано с романтическим видением поэта:

*Считалось: женщины грешны.
И с наступлением кончины
В могилах глубже, чем мужчины,*

*Они покоиться должны.
Так хоронили женщин всех
По грозной воле шарията,
Стремясь зарыть поглубже грех,
Что был приписан им когда-то.*

*Я знаю: женщина была
Мужчин безгрешнее от века.
Во славу жизни человека
Она на свет произвела.*

*Любила, мучилась, ждала,
Несла свой жребий в одиночку.
И песни пела до светла
Неблагодарному сыночку.*

*Был дик обычай старины,
И новый счет идет годинам,
Но перед женщиной вины
Вовек не искупить мужчинам [5, 143]
Или:*

В одном стихотворении о матери Лоик рассказывает про таджикский обычай. Провожая на войну сыновей, мать каждый раз разламывала лепешку на две части. Одну половину лепешки она отдавала уходящему, а другую оставляла дома, чтобы сын мог съесть ее возвратившись. И вот, нарушая обычай, мать эти вторые-половинки лепешек, одну за другой отдавала в конце концов последнему младшему сынку, ибо он голодал. Конечно, это тоже лепешка, тоже хлеб, но это горький хлеб, это горький хлеб будущего поэта, первое столкновение его с суровой жизнью. Недаром; цикл стихов о матери «Хлеб судьбы» в книге Лоика звучит наиболее пронзительно. Поэт говорит, что теперь, когда настала пора и ему покидать родительский кров, трагедия не только в том, что и он может не возвратиться, а в том, что некому уж будет отдать вторую половину его лепешки: Мать осталась одна [5, 6].

*Опустел, обезлюдел домик твой,
Стены в домике бедные, голые,
Мама, мама, что случилось с тобой?
Куда улетели голуби?
Месяц смотрит на низенький домик твой
С неба ясного и высокого.
Мама, мама, что случилось с тобой
Куда улетели соколы? [5,6].*

Вы только представьте себе влюбленного поэта, который находясь в разлуке с любимой предается сладким воспоминаниям и в каждом предмете видит её

образ. Это чувство поэта особенно усиливается в минуты одиночества, в ночи, когда он, сидя за столом пишет свои стихи и не может остановиться от стремящихся в его сознание слов и выражений. Они оживают и говорят с ним языком любимой:

*Аз дур ошёни туро ёд мекунам,
Дар ҳар кучо нишони туро ёд мекунам.
Аз кӯчаҳои шаҳр хаёли чу бигзарам,
Айвони гулфишони туро ёд мекунам.
Аз ҳафт ранги тобиши рангинкамони дур
Садрангии ҷаҳони туро ёд мекунам.
Оғушам аз ҷавонию зебоӣ пур шавад,
То чехраи ҷавони туро ёд мекунам
Да оби дида ҷилваи чаими ситорагон,
Чашмони меҳрубони туро ёд мекунам...
Азбас дар остонаат мондаст лахти дил,
Якумр остонаи туро ёд мекунам [3,555].*

*Из далека твою обитель вспоминаю,
Везде и всюду приметы твои вспоминаю.
Когда в беспмятстве я прохожу по улицам города,
Твой **балкон усыпанный** цветами вспоминаю.
В семи цветах далекой радуги в небесах,
Многоцветие твоего мира я вспоминаю.
Моё объятие наполняется молодостью и красотой,
Когда лицо твоё молодостью дишашее вспоминаю
Подстрочный перевод наш – Х.Р)*

Таким образом можно заключить, что эпитеты и сравнения являются одним из важных средств образного изображения в лирике Лоика Шерали, который был выдающимся поэтом современной таджикской поэзии XX и первой половины XXI века. Он сумел сотворить в мире поэзии свой, неповторимый мир и отобразил в нем всё своё существо по крупицам, благодаря чему читатель безошибочно может увидеть в этих стихах его личность, как он сказал об этом сам:

*Асли ман шеъру газалҳои мананд,
Ин замин шӯру магалҳои мананд.
Дар ҷаҳон бо ҷумла бурду бохтам
Ман ҷаҳони хеиро ҳам сохтам [3, 498].*

*Моя суть в газелях и стихах моих,
Эта земля – отзвук голоса и негодования моих.
В этом мире с своими достижениями и промахами
Я сотворил мир мыслей и чувств моих
(Подстрочный перевод наш – Х.Р.)*

Ссылки

- [1]. Абдурахмони Абдуманнон. Фурӯғи чехраҳо. Маҷмӯаи мақолаҳо. -- Душанбе, “Адиб”. 2015 212 саҳ.
- [2]. Лоик Избаранные стихотворения. – Душанбе, 2017 – 256 с.
- [3]. Лоик Шерали. Куллиёт. Иборат аз ду чилд. Чилди 1. Ашъор. -- Душанбе, “Адиб”, 2008 – 560 саҳ.
- [4]. Лоик. Рӯзи сафед. Шеърҳо. (Барои бачаҳои синни калони мактабӣ. –Душанбе, Маориф, 1984. – 109 саҳ.
- [5]. Лоик. Моление о дожде. (Художественный перевод с таджикского Вл.Солоухина) – Душанбе, Адиб, 1989. – 192 с.
- [6]. Муҳамадали Аҷамӣ. Тафаккур ва ҳис дар шеър.–Душанбе,“Адиб”, 2008–296 саҳ.